

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 12 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. ПЬЕЦУХА

*Расулова М. Х.*¹

¹ Кандидат филологических наук, доцент, Кокандский ГПИ

Аннотация: В статье рассматриваются такие элементы постмодернизма в романе В.Пьецуха “Новая московская философия”, как интертекстуальность, пародийность, реминисценции, ироничность и др.

Ключевые слова: смех жизни, абсурдные коллизии, релятивистское сознание, нравственные критерии, философско-этические взгляды.

Современная литературная эпоха характеризуется сложным взаимодействием различных течений и направлений. Своеобразием этой эпохи является то, что "релятивистское сознание, ставшее нормой, создает всеобщую постмодернистскую ситуацию, в которой "чистые реалисты" в принципе не могут обходиться без эстетических красок постмодернистской палитры" [3]. В этом смысле характерным является роман В. Пьецуха «Новая московская философия».

В. Пьецух не ограничивается лишь изображением абсурдных коллизий и ситуаций, ставших давно обыденными. Он пытается решить вопрос о метафизических корнях “смеха жизни”. Рассматривая абсурд реальности как результат свойств национального характера, В. Пьецух утверждает, что литература – идеальный план жизни. Но в итоге “смех жизни”, абсурд реальности и свойства национального характера взаимно уничтожают друг друга. И утверждения об “органической литературности” жизни терпят фиаско.

В романе В. Пьецуха “Новая московская философия” всё необычно и, в то же время, присутствуют элементы традиционного реализма: есть чёткий сюжет: хотя и в пародийном, но завершённом виде – история “исчезновения ” одной из жительниц коммунальной московской квартиры - Александры Сергеевны Пумпянской, “расследование” этого исчезновения; есть недалёкие от жизни характеры персонажей, во многом списанные с самой действительности; хотя и смехотворно-утрированное, но довольно динамичное развитие действия (это тоже традиционно) лжедетективного, пародийного характера. Это совершенно необычный роман, где

сам жанр имеет скорее вымышленно-ироническую природу: все страсти, разгоревшиеся в коммунальной квартире, главным образом, из-за желания получить дополнительную жилплощадь исчезнувшей “героини” Александры Сергеевны, развёрнуты в невероятно-комической, открыто-гротесковой форме. И хотя это и не откровенные маски, а довольно живые типы людей со своими мизерными, чисто коммунальными привычками и поведением, со своей внешностью и деталями быта (тоже пародийно развенчанного и беспощадно высмеянного через очень точно подмеченные детали глупо-обывательских привычек и фантазий), ощущение искусственности театра, спектакля чисто комического действия присутствует здесь неотступно.

Автор с первых же строк начинает размышления на тему, что первично - литература или жизнь? “Важно...то, что скорее всего литература есть, так сказать, корень из жизни, а то и сама жизнь, но только – слегка сдвинутая по горизонтали, и, следовательно, нет решительно ничего удивительного в том, что у нас куда жизнь, туда и литература, а с другой стороны, куда литература, туда и жизнь, что у нас не только по жизненному пишут, но и частью по письменному живут...”[4]

И далее рассуждает:

“...Жизнь в сравнении со словесностью гораздо пестрее, бестолковее, подробнее и нуднее. Отсюда вытекает одно причудливое предположение: может быть, литература – это и есть жизнь, то есть идеал её построения, эталон всех мер и весов, а так называемая жизнь – набросок, подступы, заготовка, а в самых счастливых ситуациях – вариант. Нет, честное слово, больше всего похоже на то, что литература – это чистовик, а жизнь – черновик, да ещё не из самых путных.”

Со всеми конкретными, достоверными деталями описывается обстановка коммунальной квартиры, означенной как квартира №12: все двери и окна, и вся нехитрая обстановка перенасыщенного людьми быта.

Здесь нетрадиционно всё: и по форме, и по содержанию. По содержанию - потому что писатель не делает Пумпянскую ни положительным, ни отрицательным персонажем. По форме - потому что не через декларацию выводов, педалирование отдельных моментов, а через сами средства художественной выразительности обнаруживает автор своё отношение к ней.

Оппоненты – дворник Василий Чинарников, с интересной, очень говорящей деталью в своей биографии (“сначала работал дворником, потом воевал в Афганистане, потом учился на философском факультете Московского университета, но доучился только до третьего курса, бросил университет и снова поступил на дворницкую работу”) и Никита Белоцветов, по профессии фармаколог, - спорят и в спорах - философско-этические взгляды автора и во многом объяснение тому, что произошло здесь, где зло, в данном случае – преднамеренное, но способное показаться невинным (звонок по телефону, подметное письмо старой женщине и “искусственное привидение”), приводит к трагедии.

Рассуждая порой вроде бы и не в серьёз о происхождении, природе зла, умышленного и бессмысленного злодейства, автор оценивает его как явление внесоциальное, не как категорию, обусловленную, скажем, ненавистью бедных к богатым или наоборот (так было в прежней литературе), не классовыми противоречиями, а как зло, “которого не знает природа, выдуманное человечеством, какое-то нажитое”

“Поэтому изжить его возможно и необходимо, как бубонную чуму или единовластие”, - продолжает Пьецух.

“А смысл жизни – вот он, на ладони, да ещё и прост, как мычание: воинствующее неприятие зла!»

На довод Чинарикова о том, что зло в человеке “естественно”, так как человек вышел из природы, где “плотоядность”, “закон джунглей”, “вырождение видов”, то есть зло, так сказать, в изначальном виде, Белоцветов отвечает: “Так ведь это - какое зло?” Естественное, я бы даже сказал механическое, как смерть. Но ведь мы ещё знаем и противоестественное зло, которого не знает природа...”

Это искусственное зло автор, Белоцветов в данном случае, и призывает решительным образом искоренять. И хотя человек “задуман” был как совершенный творец природы, “последние две тысячи лет человек эволюционируют не по законам природы, а по законам своего рода, исходя из идеи личности”, а идея личности, по мнению писателя, есть добро. Но если в человеке и заложены зло, механическое, вынуждённое, идущее от природы, и добро, как плод сознания, то разум должен победить стихию.

Нравственные критерии у Пьецуха очень чёткие, хотя выражение их, облачённое в ироническую, пародийную форму, весьма своеобразно. Во многих моментах, заостряя полемику о добре и зле, о характере литературы, Пьецух не ставит все точки над *i*, не предлагает откровенного ответа, оставляя многое на додумывание, размышление читателя.

Пересечение реализма и модернизма создает "сложнейшие эстетические эффекты, поражающие своей нетрадиционностью даже в случаях, когда ориентация на традицию"[3] декларируется. Традиционный реализм претерпел заметную трансформацию именно из-за мощного вторжения в искусство новейшей стилистики, которая, казалось бы, повлияла и на его содержательную структуру. Но как пишет по этому поводу Н.Анастасьев: "... скажем привычно, стиль насыщен содержанием. И содержание это - те самые ценности, которые столь страстно утверждала старая литература и которые, ничего не забыв, ни с чем не порвав, пытается возродить литература новейшая"[1].

Следовательно, есть в романе своя идея, не избитая временем и штампами прошлого. Это этическая формула: зло – болезнь, шизофрения, и смысл жизни нормального человека – борьба со злом. Такова мораль Пьецуха.

Использованные источники:

1. Н.Анастасьев. Торжество стиля. Банные чтения.//Литературная газета, 1990
2. Л.Андреев. Литература у порога грядущего века.//Вопросы литературы. – 1987 - №8 – С.35
3. М.Липовецкий. Патогенез и лечение глухонемой.//Новый мир.1992 - №7 – С.215
4. Вячеслав Пьецух. Новая московская философия./В сб.“Я и прочее”//М.,Художественная литература 1990.-С.220.